

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Қутлимуратова Нигора Машариповна,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615913>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мамлакатимизда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш ва таъминлаш, аёллар ва болалар саломатлигини мустаҳкамлаш, аёлларнинг репродуктив саломатлигини яхшилаш, гўдакларнинг ҳар томонлама соғлом дунёга келишини таъминлаш борасида олиб борилаётган тизимли чора-тадбирлар, амалдаги қонунчилик соҳаси ижроси ёритилган. Шу билан бирга, муаллиф томонидан ўрганилаётган муаммонинг ҳуқуқий базаси, асосий қонунчилик ҳужжатлари ва уларнинг амалий ижросининг муҳим йўналишлари доирасидаги вазифалар таҳлил қилинган. Мавзунинг мамлакат истиқболи учун муҳим аҳамият касб этишини эътиборга олган ҳолда, Ўзбекистонда она ва бола саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий асослари ва улар доирасида амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар, асосий эътибор талаб қилинадиган йўналишлар, босқичма-босқич амалга оширилиши кўзда тутилган Давлат дастурлари моҳияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, она ва бола саломатлигини таъминлаш, репродуктив саломатлик, сифатли тиббий хизмат, соғлиқни сақлаш тизими ислохотлари, қонунчилик ҳужжатлари, Давлат дастурлари.

Қутлимуратова Нигора Машариповна,
Соискатель Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан

О ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены системные мероприятия, действующее законодательство и его исполнения по вопросам обеспечения защиты материнства и детства, укрепления здоровья женщин и детей, улучшения репродуктивного здоровья женщин, всестороннего обеспечения рождения здорового ребенка в нашей стране. При этом, автор анализирует правовое поле исследуемой проблемы, основные законодательные акты и задачи в рамках важных направлений их практической реализации. Учитывая, что тема актуальна для перспективного развития страны, раскрываются правовые основы укрепления здоровья матери и ребенка, охраны материнства и детства в Узбекистане и реализуемые в этих рамках комплексные меры,

основные направления, которые требуют приоритетного внимания, сущность государственных программ и их поэтапная реализация.

Ключевые слова: защита материнства и детства, укрепления здоровья женщин и детей, репродуктивное здоровье женщин, качественное медицинское обслуживание, реформы системы здравоохранения, законодательные акты, Госпрограммы.

Kutlimuratova Nigora Masharipovna,
The Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan

ON ISSUES OF ENSURING THE PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article highlights systemic measures, the current legislation and its implementation on the protection and provision of motherhood and childhood, strengthening the health of women and children, improving the reproductive health of women, comprehensively ensuring the birth of a healthy child in our country. At the same time, the author analyzes the legal field of the problem under study, the main legislative acts and tasks within the framework of important areas of their practical implementation. Considering that the topic is relevant for the long-term development of the country, the legal foundations of strengthening the health of mothers and children, maternal and child health in Uzbekistan and the comprehensive measures implemented within this framework, the main directions that require priority attention, the essence of state programs and their phased implementation are revealed.

Key words: protection of motherhood and childhood, strengthening the health of women and children, women`s reproductive health, quality medical care, healthcare system reforms, legislative acts, State programs.

Мамлакатимизда ижтимоий соҳани янада ривожлантиришга, хусусан, соғлиқни сақлаш соҳасига устувор йўналишлар қаторида эътибор қаратилиб, бу борада, она ва бола ҳамда аёлларнинг репродуктив саломатлигини муҳофаза қилиш йўлида муҳим ва зарурий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Зеро, ўз миллатининг генофонди, келажаги ҳақида қайғурган халқ, тараққиёт йўлидан барқарор одимлашни аниқ мақсад қилиб қўйган давлатгина, энг аввало, оналар ва болалар саломатлигига, соғлом фарзанд дунёга келишига ҳар томонлама ғамхўрлик қилади.

Бош Қомусимизнинг 65-моддасида “Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”[1] деб белгилаб қўйилган. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда оилалар саломатлигини, оналар ва болалар соғлиғини муҳофаза қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Ҳар томонлама соғлом болаларнинг туғилиши, хомиладор аёллар ва чақалоқларда касалликларни барвақт аниқлаш, ўз вақтида тиббий чора-тадбирларни қўллаш учун зарурий бўлган шароитларни таъминлайдиган замонавий перинатал марказлар ҳамда “Она ва бола скрининг” марказлари фаолияти тобора такомиллаштирилиб, туғма ва ирсий касалликларни ташхислаш, тўғри муолажа қилиш ва даволаш, уларни профилактикасининг замонавий усуллари жорий этилмоқда.

Мамлакатимизда 2016 йилнинг “Соғлом она ва бола йили” деб эълон қилингани ҳамда тегишли Давлат дастури[2] нинг қабул қилиниши ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, барчамиз учун қадрли бўлган оила институтини мустаҳкамлаш борасидаги амалий чора-тадбирларни янада юқори босқичга кўтарди.

Ўзбекистон ўз тараққиёт йўлининг янги босқичига қадам қўйган 2016 йилда “Соғлом она ва бола йили” Давлат дастури доирасида оила, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш, соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, соғлиқни сақлаш

тизимнинг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш тадбирларини амалга ошириш давом эттирилди. Ушбу мақсадлар учун барча манбалар ҳисобидан 6,8 триллион сўмдан ортиқ ва 150 миллион АҚШ доллари миқдоригаги маблағлар йўналтирилди.[3] Йил якуни билан 7 триллион 480 миллиард сўм ва 190 миллион доллардан зиёд маблағ сарфланди.

Сўнгги беш йилликда оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтириш, уларга ихтисослашган ва юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш, аёлларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш, гўдақлар ва болалар ўлимнинг олдини олишга қаратилган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлатимиз раҳбарининг тегишли фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Хусусан, 2019 й. 11 мартда Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-528-сон ҳамда 2019 й. 23 октябрда Ўзбекистон Республикасининг “Она сути билан озиқлантиришни қўллаб-қувватлаш ҳамда гўдақлар ва кичик ёшдаги болалар озиқ-овқат маҳсулотларига доир талаблар тўғрисида”ги ЎРҚ-574-сон қонунлари, 2017 й. 20 июндаги “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3071-сон, 2017 й. 25 декабрдаги “2018-2022 йиллар даврида болаларда туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-3440-сон, 2019 й. 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4296-сон, 2019 й. 7 сентябрдаги “Кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга тиббий ва ижтимоий ёрдам кўрсатишни янада яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4440-сон, 2019 й. 8 ноябрдаги “Репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва қўламини янада кенгайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4513-сонли қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон ҳамда 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5590-сонли фармонлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 й. 10 майдаги “Қизлар ва фертил ёшидаги аёлларга кўрсатиладиган акушер-гинекологик ва тиббий ёрдам хизматлари самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 352-сон ҳамда 2020 й. 23 июлдаги “Болалар ўйинчоқларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида”ги 451-сон қарорлари ва бошқа муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Ушбу чора-тадбирларнинг амалий ифодаси сифатида, ҳозирги кунда, Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида перинатал, скрининг, репродуктив саломатлик ва диагностика марказлари, кўп тармоқли поликлиника, оилавий поликлиника ва қишлоқ врачлик пунктлари, туғруқ бўлимлари томонидан аҳолига сифатли тиббий хизмат кўрсатилиб, оналар ва болалар саломатлигига жиддий эътибор қаратиб келинмоқда.

Маълумки, 2013-2017 йилларда мамлакатимизда болалиқдан ногиронлар туғилишининг олдини олиш учун туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури[4] доирасида барча “Она ва бола скрининг” марказлари ҳал қилиш имконияти юқори бўлган биокимёвий анализаторлар ва замонавий ультратовуш сканерлар билан жиҳозланган эди.

Ушбу ислохотларнинг узвий давоми сифатида, оналар ва болалар соғлигини ҳар томонлама мустаҳкамлаш, соғлом авлод туғилиши ва уни тарбиялаш учун зарур шарт-шароитларни шакллантириш, ҳомиладор аёллар ва чақалоқларда патологияни барвақт аниқлаш давлат тизимини янада ривожлантириш, болаларда ногиронликни камайтириш, шунингдек, “Она ва бола скрининг” марказларининг кадрлар салоҳиятини ва моддий-техника базасини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш мақсадида, 2018-2022 йиллар даврида болаларда туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури[5] қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 й. 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-

тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5590-сон Фармони билан, аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишнинг сифати, самарадорлиги ва оммабоплигини тубдан оширишни таъминлайдиган соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш ва молиялаштиришнинг концептуал жиҳатдан янги моделларини шакллантириш, тиббиёт фани ва технологияларининг замонавий ютуқларини жорий этиш мақсадида, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси[6] вазифаларига мувофиқ, тиббий генетикани, аёллар ва болаларга шошилиш ва ихтисослашган тиббий ёрдамни ривожлантириш асосида, замонавий скрининг дастурларини жорий этиш, “Она ва бола” худудий кўп тармоқли тиббиёт мажмуалари ва маълумотлар тизимларини шакллантириш асосида оналик ва болалиқни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш муҳим вазифалар қаторига киритилди.

Ҳаракатлар стратегиясида оила институтини мустаҳкамлаш, оналик ва болалиқни муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли ва малакали тиббий хизматга эришишини кенгайтириш, оналар ва болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга оширишда оилавий поликлиника ҳамда қишлоқ врачлик пунктлари ходимлари, патронаж ҳамшираларнинг масъулиятини ошириш, аҳоли қатламлари билан ҳамкорликни тўғри ташкил этиш лозимлиги алоҳида қайд этилган бўлиб, бу борада, режавий асосда изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 й. 8 ноябрдаги “Репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4513-сонли Қарорига биноан, “2019-2023 йилларда репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтиришга йўналтирилган чора-тадбирлар дастури”нинг қабул қилиниши ушбу йўналишдаги фаолиятни янада ривожлантиришга замин яратади. Шу билан бирга, соғлом оилавий муҳитни шакллантириш, ўсмирлар, айниқса, ўсмир қизлар репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш бўйича кенг тарғибот ва тушунтириш ишлари режавий асосда ташкил этилмоқда. Бундан ташқари, оналар ва болалар касалланиши ҳамда ўлимини камайтириш бўйича таъсирчан механизмларни ўз ичига олган чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, уларнинг амалий ижросини таъминлашга жиддий эътибор қаратилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ўтган қисқа давр мобайнида Ўзбекистоннинг барча марказий шаҳарлари ва чекка худудларида даволаш ва диагностика аппаратуралари билан таъминланган туғруқ комплекслари ва болалар муассасалари тармоғи барпо этилди. Шу билан бирга, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда 13 та худудий кўп тармоқли болалар марказларидан иборат бўлган болаларга ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш ягона тузилмаси барпо этилди.

Мамлакатимизда репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болалар учун замонавий, юқори технологик, ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида ҳамда 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясига мувофиқ, репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтиришнинг устувор йўналишлари[7] сифатида: репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган бирламчи тиббий ёрдам ҳажмини кенгайтириш ва сифатини ошириш (1); аёллар ва болаларга малакали, ихтисослаштирилган юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш учун замонавий инфратузилмани шакллантириш (2); ҳомиладор аёллар ва болалар учун ихтисослаштирилган юқори технологик тиббий хизмат кўрсатадиган муассасаларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг биноларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва янгиларини қуриш (3); ногиронлиги бўлган болаларни тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш ва соғломлаштириш, уларнинг жамият ҳаётида иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш (4); замонавий талабларга жавоб бера оладиган ва илғор технологияларни эгаллаган юқори малакали тиббиёт кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва

малакасини ошириш орқали репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ҳамда болаларга кўрсатиладиган тиббий хизмат сифатини яхшилаш (5); соғлом фарзандларнинг туғилиши, ривожланиши ва тарбияси масалалари бўйича аҳоли ўртасида тушунтириш ишларини кучайтириш, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш (6) белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигига кўра[8], аёллар ва ўсмир қизларни соғломлаштириш, бўлажак оналарнинг репродуктив саломатлигини яхшилаш, ҳомиладор аёлларга зарурий тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини ошириш, оналар саломатлигини янада мустаҳкамлаш мақсадида бирламчи тиббий-санитария муассасаларида “Аёллар маслаҳатхона”лари, қизлар саломатлиги бўлимлари ташкил этилди. Шу билан бирга, гинекологик касалликларни замонавий халқаро талабларга мос ҳолда ташхислаш, даволаш ва реабилитация усуллари амалиётга кенг татбиқ этилмоқда. Тизим бўйича оналик ва болаликни муҳофаза қилишга йўналтирилган марказларда фаолият кўрсатувчи малакали мутахассисларнинг жойларга чиқиб (хусусан, чекка қишлоқ ҳудудларига) ҳомиладор ва репродуктив ёшдаги аёлларни сифатли тиббий кўрикдан ўтказиш, маҳорат дарслари ва ўқув-семинарларини ташкил этиши йўлга қўйилди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, соғлиқни сақлаш тизимида ҳудудлардаги туғруқ муассасалари мутахассисларининг етакчи хорижий мамлакатларда малака ошириш амалиёти тизимли равишда йўлга қўйилди.

Айтиш жоизки, мамлакатимизда аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича қатор мақсадли миллий дастурлар амалга оширилди. Болаларнинг ирсий ва туғма касалликлар билан туғилишининг олдини олиш мақсадида республика ва ҳудудий скрининг марказлари ташкил этилди.

1991-2017 йилларда умумий ўлим кўрсаткичи 20 фоизга, оналар ва чақалоқлар ўлими 3,1 баробар камайди. Ўртача умр кўриш давомийлиги 1995 йилга нисбатан 4,6 йилга ошди ва 2018 йил ҳолатига 73,7 йилни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони[9] билан Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишнинг энг муҳим йўналишлари белгиланди. Бу борада, хусусан, тиббий генетикани, аёллар ва болаларга шошилиш ва ихтисослашган тиббий ёрдамни ривожлантириш асосида, замонавий скрининг дастурларини жорий этиш, “Она ва бола” ҳудудий кўп тармоқли тиббиёт мажмуалари ва маълумотлар тизимларини шакллантириш асосида оналик ва болаликни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришга асосий эътибор қаратилди.

Янги Ўзбекистон тараққиётининг илк йилларида юртимизда оналар ўлими кўрсаткичи 3,1 бараварга камайиб, 100 минг нафар тирик туғилган чақалоққа нисбатан 21 та ҳолатни ташкил этди, чақалоқлар ўлими эса 3,1 бараварга камайиб, 1000 нафар тирик туғилган чақалоққа нисбатан 11,5 та ҳолатни ташкил этди. Шу билан бирга, болаларда энг кўп учрайдиган касалликларга қарши эмлаш ва профилактика тадбирлари билан қамраб олиш даражаси 96-98 фоизда қатъий сақланиб турибди[10].

Юқумли касалликларга қарши курашиш бўйича комплекс профилактика, эпидемияга қарши ва санитария-гигиена тадбирларининг жорий этилиши ўта хавфли юқумли касалликлар (ўлат, вабо), шунингдек, полиомиелит, дифтерия, чақалоқлар қоқшоли, маҳаллий келиб чиққан безгак, қизамиқ ва қизилча юзага келишидан тўлиқ ҳимоя қилиш имконини берди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Ўзбекистонда полиомиелитнинг ёввойи штамми (2002 йил), қизамиқ ва қизилча (2017 йил), безгак (2018 йил) йўқ қилинганлиги тўғрисида махсус сертификатлари олинди.

Мамлакатимизда соғлиқни сақлашнинг бирламчи ва иккиламчи даражадаги, тез тиббий ёрдам тиббиёт муассасаларининг самарали интеграциясини таъминлаш учун соғлиқни сақлашнинг туман бўғинини ислоҳ қилиш, она ва бола соғлиғини сақлашни мустаҳкамлаш [11], ихтисослашган ва паллиатив тиббий ёрдамни такомиллаштириш ҳамда ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда соғлиқни сақлаш бирламчи бўғинининг профилактика, патронаж ва ўз вақтида даволаш-ташхис қўйиш ишлари, шу жумладан амбулаторияда даволашни охиригача етказиш самарадорлиги қониқарсизлигича қолмоқда. Бунинг натижасида аҳоли соғлиғини сақлаш тизимида қиммат турадиган стационар ёрдам асосий ўринни эгалламоқда. Аҳоли қатламларига, айниқса, болалар ва фертиль ёшидаги аёлларга патронаж хизмати даражаси паст эканлиги (72-77%) қайд этилмоқда, умумий амалиёт шифокорларининг билим ва кўникмалари даражаси оналар ва болаларга тиббий ёрдамни тўлиқ ҳажмда таъминлаш имконини бермаяпти. Бу, ўз навбатида, белгиланган йўналишдаги амалий чора-тадбирлар самарадорлигини янада оширишни тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда қабул қилинган 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясида қайд этилган Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари қаторида, бу борадаги миллий қонунчиликни такомиллаштириш мақсадида, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш соҳасидаги, шу жумладан оналар ва болаларни эмлаш, диспансеризация қилиш ва уларга кафолатланган бепул тиббий хизмат кўрсатиш тартибини белгиловчи қонун ҳужжатларини такомиллаштириш, Кўкрак сути ўрнини босувчи озуқа маркетинги тўғрисидаги халқаро кодекс нормаларини имплементация қилиш ҳамда Чақалокларни ва кичик ёшдаги болаларни овқатлантириш тўғрисидаги миллий дастурни қабул қилиш белгиланди.

Шу ўринда, оналар ва болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш борасида бир қатор вазифалар [12] белгиланди:

– репродуктив ёшдаги аёлларга ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини, шу жумладан қуйидагиларни ташкил этиш орқали кенгайтириш ва ошириш: марказий туман (шаҳар) кўп тармоқли поликлиникаларида репродуктив саломатлик ва хавфсиз оналик, пренатал диагностика кабинетлари (оналар скрининги), шунингдек, болалар бўлимлари; болалар стационар муассасаларида тез тиббий ёрдам педиатрия бригадалари ва шошилиш постларни кенгайтириш ҳисобига болаларга кечаю кундуз шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш; туман (шаҳар) тиббиёт бирлашмаларида болалар қабул бўлимлари, болалар реанимацияси ва интенсив терапия бўлимлари қабулхоналари (1);

– ирсий, генетик, бирламчи иммунитет танқислиги (орфан), туғма ва орттирилган касалликларга чалинган болаларга ташхис қўйиш, уларни даволаш ва реабилитация қилиш тизимини, шу жумладан туғма, сурункали касалликларга чалинган ва ногиронлиги бўлган болаларни реабилитация қилиш марказларини ташкил этиш орқали такомиллаштириш (2);

– ирсий касалликларга мойил бўлган, хавф остидаги гуруҳга кирадиган болаларга эрта ёрдам бериш дастурларини амалга ошириш (3);

– болалар ўлими ва ногиронлигини камайтиришга қаратилган миллий лойиҳаларни, шу жумладан ўсмирларнинг жисмоний ва руҳий-ижтимоий осойишталигига кўмаклашувчи “Болаликда учрайдиган касалликларни интеграциялашган ҳолда юритиш”, “Болаларнинг жароҳат олиши ва болалар билан шафқатсиз муносабатда бўлиш”, “Чақалоклар саломатлиги”, “Ўсмирлар саломатлиги”, “Жисмоний тарбия ва спорт”, “Соғлом мактаб муҳитини шакллантириш” дастурларини амалга ошириш (4);

– Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан қўлланиладиган мактаб ёшидаги болаларни ўрганишнинг замонавий усуллари ва дастурларидан кенг фойдаланиш, “Мактаб ёшидаги болалар соғлиғига нисбатан хулқини текшириш” (HBSC) Европа ҳамкорлик тармоғига ҳамда Болалар семиришини эпидемиологик назорат қилиш Европа тармоғига (COSI) Ўзбекистоннинг қўшилиши (5);

– оналар ва болаларга ихтисослаштирилган юқори технологик, шу жумладан микрожарроҳлик ва кичик инвазив тиббий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш (6);

– “Она ва бола” йирик кўп тармоқли тиббиёт марказларини давлат-хусусий шериклик шартлари асосида босқичма-босқич, шу жумладан самараси паст ва тор ихтисосдаги давлат тиббиёт ташкилотларини бирлаштириш орқали ташкил этиш (7).

Алоҳида қайд этиш жоизки, 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш Концепциясини амалга ошириш самарадорлигини аниқлаш индикаторлари [13] орқали 2025 йилга келиб, она ва бола саломатлигини мустаҳкамлаш, хусусан, оналар ва болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш йўналишида қатор ижобий натижаларга эришиш мақсад қилиб олинган (2017 йилги кўрсаткичларга нисбатан). Жумладан, репродуктив ёшдаги (15-49 ёш) аёлларни замонавий контрацепция воситалари билан қамраб олиш даражасини 55% га етказиш; ўсмир қизлар (15-19 ёш) орасида туғиш кўрсаткичи, ушбу ёш гуруҳидаги 1000 нафар аёлга нисбатан 7 нафаргача тушириш; 100 минг нафар тирик туғилганларга нисбатан оналар ўлими коэффицентини 15 нафаргача камайтириш; 1000 нафар тирик туғилганларга нисбатан неонатал ўлим коэффицентини 5 нафаргача камайтириш; 1000 нафар тирик туғилганларга нисбатан чақалоқлар ўлими коэффицентини 7,5 гача пасайтиришга эришиш; 1000 нафар тирик туғилганларга нисбатан 5 ёшгача болалар ўлими коэффицентини 9,8 гача тушириш; Миллий дастурларга киритилган барча вакциналар иммунизацияси билан қамраб олинган болалар улушини 100% га етказиш.

Шунингдек, 2019-2021 йиллар давомида оналар ва болалар ўртасида микронутриент етишмаслиги профилактикаси дастурларини амалга оширишни давом эттириш, эрта ёшдаги болалар учун озик-овқат маҳсулотларини уй шароитида фортификациялаш дастурини ишга тушириш; замонавий, халқаро миқёсда эътироф этилган парваришлаш усуллари, стандартлари, ташхис қўйиш ва даволашнинг клиник протоколларини жорий этиш орқали кам вазнли туғилган чақалоқларга тиббий ёрдам сифатини яхшилаш борасида ташкилий-амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилди [14].

Шу билан бирга, мамлакатимизда доимий равишда Ўзбекистон Республикасининг барча туғруқ муассасаларида Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилотининг “Оналар ўлимини махфий таҳлил қилиш” ва “Критик ҳолатларини таҳлил қилиш” тавсияларини татбиқ этиш ҳамда перинатал аудитни ўтказиш, ташкилотчилар, акушер-гинеколог ҳамда анестезиологларни ўқитиш; ҳар бир она ўлими бўйича тегишли аудит ўтказиш, унинг натижаларига асосланган ҳолда, оналар ўлимини камайтириш ҳамда тиббий ёрдам сифатини оширишни назарда тутган йиллик тадбирлар режасини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси [15] да 2021 йил учун яна бир муҳим йўналиш сифатида белгиланган тиббиёт соҳасидаги устувор вазифалар қаторида она ва бола саломатлигини таъминлаш ҳам муҳим эканлиги алоҳида қайд этилди. Хусусан, 2021 йилдан бошлаб 15 ёшгача бўлган болалар ва ҳомиладор аёлларга 7 турдаги витаминлар, болалар учун паразитар касалликларга қарши дори воситалари бепул тарқатилиши, ушбу жараён 2021 йилда 11 миллион нафар, 2022 йилда 17 миллион нафар аҳоли қатламларини қамраб олиши ҳамда бу ишларга 100 миллиард сўм маблағ йўналтирилиши белгиланди.

Шу билан бирга, аёллар ва болаларни йод, темир, фолий кислотаси, витаминлар ва паразитларга қарши дорилар билан бепул таъминлаш орқали аҳоли ўртасида камқонликни 25 фоизга камайтириш вазифаси долзарб эканлиги таъкидланди. Шунингдек, мамлакатимизнинг ҳар бир маҳалласида, энг аввало, 5 ёшгача болалар, шунингдек, туғиш ёшидаги ва ҳомиладор аёллар, ногиронлиги бўлганлар, қон-томир, онкологик, эндокрин каби касалликларга мойиллиги бўлган фуқаролар билан ишлашнинг алоҳида тизими жорий этилиши лозимлиги билдирилди.

Хулоса.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, аёллар ва болалар саломатлигини мустаҳкамлаш борасида олиб борилаётган тизимли чора-тадбирларнинг изчил ва самарали олиб борилиши, давлат ички сиёсатида тобора асосий устувор мақсадга айланаётган “Инсон манфаатлари учун” тамойилининг барча жабҳалар қаторида соғлиқни сақлаш тизими, хусусан, она ва бола саломатлигини таъминлаш йўналишида тўлақонли акс этиши ва ўзининг амалий ифодасини топиши, пировард натижада,

мамлакатимизда гўдакларнинг ҳар томонлама соғлом дунёга келиши, аёлларнинг репродуктив саломатлигининг яхшиланиши, ҳар бир фуқаронинг соғлом ва бахтиёр турмуш кечириши, жамият ва давлат таянчи бўлган мустаҳкам оилаларнинг кўпайишига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 65-модда. – <https://constitution.uz/uz/clause/index#section15>.
2. “Соғлом она ва бола йили” Давлат дастури. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 9 февралдаги ПҚ-2487-сон Қарорига илова // “Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базаси”нинг веб-сайти – www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси тўғрисида ахборот. 2016 й. 13 октябрь // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти – president.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 й. 25 декабрдаги “2018-2022 йиллар даврида болаларда туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-3440-сон Қарори // president.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 й. 25 декабрдаги “2018-2022 йиллар даврида болаларда туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-3440-сон Қарори // president.uz.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони // www.lex.uz.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 й. 8 ноябрдаги “Репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4513-сон Қарори // www.lex.uz.
8. Оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш борасида амалга оширилаётган ишлар ҳолати қандай? 2020 й. 12 октябрь // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг расмий веб-сайти – parliament.gov.uz.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5590-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/4096197>.
10. 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон Фармонига 1-Илова // <https://lex.uz/docs/4096197>.
11. 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон Фармонига 1-Илова // <https://lex.uz/docs/4096197>.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5590-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/4096197>.
13. 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясига Илова. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон Фармонига 1-Илова // <https://lex.uz/docs/4096197>.
14. 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясига Илова. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон Фармонига 2-Илова // <https://lex.uz/docs/4096197>.
15. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатнома. 2020 й. 29 декабрь // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти – www.president.uz.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000